

2026-yil, 28-fevral 04(72)-son

ISSN 2021-9752

«Til va adabiyot – Языка и литературы – Language and literature» (e-mail:tilvaadabiyotuz@gmail.com) <https://oak.uz/pages/4802>

Til va adabiyot.uz

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

1-MART –

O‘ZBEKISTON XALQ SHOIRI

ZULFIYA

TAVALLUD TOPGAN KUN

**BAHOR KELDI
SENI SO‘ROQLAB...**

Salqin saharlarda, bodom gulida,
Binafsha labida, yerlarda bahor.
Qushlarning parvozi, yellarning nozi,
Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor...

Qancha sevar eding, bag‘rim, bahorni,
O‘rik gullarining eding maftuni.
Har uyg‘ongan kurtak hayot bergan kabi
Ko‘zlaringga surtib o‘parding uni...

...Hijroning qalbidam, sozing qo‘limda,
Hayotni kuylayman, chekinar alam.
Tunlar tushimdasan, kunduz yodimda,
Men hayot ekanman, hayotsan sen ham!

Xurshida XASHIMOVA,
 University of Business and Science
 Til va adabiyot ta'limi kafedrasida dotsenti,
 filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
 xurshidaxonxashimova@gmail.com

O'ZBEK TEXNIK TERMINOLOGIYASIDA VARIANTLILIK VA SINONIMIYA MUAMMOSI: STANDARTLASHTIRISH NUQTAYI NAZARIDAN TAHLIL

Annotatsiya: maqolada o'zbek texnik terminologiyasida uchraydigan ko'p variantlilik va sinonimiya hodisalari ilmiy-nazariy hamda empirik asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot texnik terminlarning bir ma'noliligi va normativ jihatdan mustahkamlanganligi terminologik tizim barqarorligining asosiy sharti ekanini ko'rsatadi. Texnik terminlarning ilmiy-izohli lug'ati materiallari asosida termin variantlarining shakllanish sabablari aniqlanib, ularni standartlashtirish va kodifikatsiya qilish zarurati asoslanadi. Tadqiqot natijalari texnik terminologiyada "bir tushuncha – bir termin" tamoyilini izchil joriy etish muhim ilmiy-amaliy vazifa ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: texnik terminologiya, variantlilik, sinonimiya, normativlik, standartlashtirish, kodifikatsiya.

Annotation: the article examines the phenomena of variation and synonymy in Uzbek technical terminology from theoretical and empirical perspectives. The study demonstrates that semantic precision and normative fixation of technical terms are essential conditions for terminological system stability. Based on materials from an explanatory technical dictionary, the causes of terminological variation are identified and the necessity of standardization and codification is substantiated. The findings confirm that consistent implementation of the principle "one concept – one term" is a key task in the development of technical terminology.

Key words: technical terminology, variation, synonymy, normativity, standardization, codification.

Аннотация: в статье анализируются явления вариантности и синонимии в узбекской технической терминологии на теоретическом и эмпирическом уровне. Обосновывается, что однозначность и нормативная закреплённость терминов являются основными условиями устойчивости терминологической системы. На основе материалов научно-объяснительного технического словаря выявляются причины вариантности терминов и доказывается необходимость их стандартизации и кодификации. Полученные результаты подтверждают актуальность принципа «одно понятие – один термин».

Ключевые слова: техническая терминология, вариантность, синонимия, нормативность, стандартизация, кодификация.

Kirish. Texnik terminologiya ilmiy-texnik tafakkurning tilda ifodalanish shakli bo'lib, fan va texnika sohalarida bilimlarni aniqlash, tizimlashtirish va uzatishda muhim vosita hisoblanadi. Terminologik tizimning izchilligi va samaradorligi terminlarning bir ma'noliligi, semantik aniqligi va normativ jihatdan mustahkamlanganligi bilan belgilanadi. Ushbu xususiyatlar ilmiy mulohazaning aniqligini, texnik hujjatlarining tushunarliqligini hamda ta'lim jarayonining sifatini ta'minlaydi.

Biroq fan va texnika taraqqiyotining jadallashuvi, yangi tushunchalarning tezkor paydo bo'lishi hamda xorijiy axborot manbalarining keng kirib kelishi terminologik tizimda beqarorlikni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, o'zbek texnik terminologiyasida bir tushunchaning bir nechta termin shakllari orqali parallel ifodalanishi ko'p variantlilik va sinonimiya muammosini kuchaytirmoqda. Bu holat terminologik aniqlikning susayishiga va ilmiy axborotning noto'g'ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin [2].

Shu sababli texnik terminologiyada variantlilik va sinonimiya hodisalarini aniqlash, ularning sabablarini tahlil qilish hamda ilmiy asosda bartaraf etish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida maydonga chiqmoqda.

Tadqiqot materiali va metodlari. Tadqiqot materiali sifatida texnik terminlarning ilmiy-izohli lug'ati, ilmiy maqolalar, monografiyalar va terminologiyaga oid nazariy manbalar tanlandi. Tadqiqot jarayonida tavsifiy-tahliliy, qiyosiy, tizimli va terminologik ekspertiza usullaridan foydalanildi. Sinonimiya umumtil leksikasida tabiiy va stilistik jihatdan maqbul hodisa hisoblangan bo'lsa-da, texnik terminologiya uchun u asosan salbiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Terminologik tizimning asosiy vazifasi ilmiy-texnik tushunchalarni aniq, qat'iy va bir ma'noli ifodalashdan iborat bo'lgani sababli, bir tushunchaning bir nechta termin orqali ifodalanishi ushbu vazifaga zid keladi.

Termin variantlari ularning kelib chiqishi, qo'llanish chastotasi, semantik aniqligi va normativlik darajasi bo'yicha tahlil qilindi. Xususan, xalqaro terminlar, rus tili orqali o'zlashgan birliklar hamda milliy til imkoniyatlari asosida yaratilgan muqobillar o'zaro solishtirildi [3]. Ne'mat Mahkamov – "Ilmiy uslubning shakllanishida terminlarning o'zni haqida bahs yuritir ekan, bu jarayonda terminlar sinonimiyasi me'yoriy hodisa ekanligini aytadi"[7]. Shu bois texnik terminologiyada sinonimiya ilmiy aniqlikni susaytiruvchi va terminologik tizimning izchilligini buzuvchi hodisa sifatida baholanadi. Ammo "Til ichki

imkoniyatlaridan asosli foydalanish, xalqaro terminelementlarni faol qo'llash terminologiyadagi shu kabi qusurli hodisalarning tez bartaraf bo'lishiga sabab bo'ladi"[8]. Texnik terminologiyada sinonimiya ko'pincha bir nechta omillar ta'sirida yuzaga keladi. Ulardan biri xorijiy terminlarning turlicha o'zlashtirilishi bilan bog'liqdir. Tadqiqot metodologiyasi terminologiyada normativ tanlov va kodifikatsiya tamoyillariga tayandi.

Texnik terminlarda ko'p variantlilik va sinonimiya muammosini bartaraf etish terminologiyani standartlashtirish va kodifikatsiya qilish jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Terminlar tanlovida aniqlik, bir ma'nolilik, tizimlilik va qo'llanish qulayligi asosiy mezon sifatida qaralishi lozim. Tadqiqot doirasida tuzilgan texnik terminlar lug'ati ana shu muammolarni aniqlash, tahlil qilish va kelgusida terminologik me'yorlarni ishlab chiqish uchun muhim empirik asos vazifasini bajaradi.

Natijalar. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zbek texnik terminologiyasida ko'p variantlilik va sinonimiya, asosan, bir tushunchaning xorijiy, o'zlashma va milliy shakllarda parallel qo'llanishi bilan bog'liq. Masalan, *algoritm* – *amal ketma-ketligi* birliklari terminologik variantlilikning tipik ko'rinishidir. *Algoritm* xalqaro miqyosda normativ termin sifatida mustahkamlangan bo'lsa, *amal ketma-ketligi* tushuntiruvchi birlik sifatida xizmat qiladi [9].

Shuningdek, *bearing* – *podshipnik* – *tayanch* terminlari sinonimik qatorda qo'llanib, terminologik aniqlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tahlil natijasida *podshipnik* terminini normativ birlik sifatida belgilash, qolgan variantlarni esa havola yoki izohiy darajada qoldirish maqsadga muvofiqligi aniqlandi [3].

Sensor – *datchik* – *sezgich* birliklari esa fanlararo terminologik sinonimiyaning yorqin namunasidir. Tadqiqot natijalari *sezgich* terminining milliy va semantik jihatdan mos normativ variant ekanini ko'rsatdi [6]. Ushbu tahlillar terminologik tanlovni tushunchaviy aniqlik, qo'llanish barqarorligi va til me'yorlariga moslik asosida amalga oshirish zarurligini ko'rsatdi. Ayniqsa,

normativ termin sifatida bittagina birlikni belgilash va qolgan variantlarni izohiy yoki havola darajasida qoldirish terminologik izchillikni ta'minlashning muhim sharti ekanini aniqlandi.

Muhokama. Olingan natijalar variantlilik va sinonimiya terminologik tizim rivojining dastlabki bosqichida tabiiy holat bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Biroq ushbu hodisalar ilmiy matnlar, texnik hujjatlar va ta'lim jarayonida uzoq muddat saqlanib qolsa, terminologik izchillik va aniqlikni buzadi [1]. D. S. Lotte terminologiyada sinonimiya ilmiy aniqlikka zid hodisa ekanini ta'kidlab, bir tushuncha uchun faqat bitta termin normativ maqomga ega bo'lishi zarurligini qayd etadi [2]. Shu nuqtayi nazardan, terminologik variantlarni ilmiy ekspertiza asosida baholash va normativ tanlovni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o'zbek texnik terminologiyasida ko'p variantlilik va sinonimiya terminologik tizimning ilmiy aniqligi va izchilligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari bu hodisalar tasodifiy emas, balki terminologik tizimni boshqarish va me'yorlashtirishdagi muayyan bo'shliqlar bilan bog'liq ekanini ko'rsatdi. Ko'p variantlilik terminologik tizim shakllanishining dastlabki bosqichida tabiiy hodisa bo'lishi mumkin, biroq u ilmiy matnlar, texnik hujjatlar va ta'lim jarayonida saqlanib qolgan taqdirda terminologik aniqlik va mantiqiy izchillikni buzadi. Shu bois texnik terminologiyada "bir tushuncha – bir termin" tamoyilini izchil amalga oshirish, normativ terminlarni belgilash va qolgan variantlarni izohiy yoki havola darajasida qoldirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Mazkur maqoladan olingan natijalar texnik terminlarni standartlashtirish va kodifikatsiya qilish o'zbek texnik terminologiyasining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ilmiy muloqot samaradorligini oshirish hamda texnik axborot almashuvini aniq va izchil tashkil etish uchun zarur shart ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Норхўжаева Н. Жараён терминларини тартибга солиш муаммоси // Ўзбек тили ва адабиёти. 2015. №3. 85–89- б.
2. Лотте Д. С. *Как работать над терминологией: основы и методы.* – Москва: Наука, 1968.
3. Кулебакин В. С. *Основы и методы терминологической работы.* – Москва: Издательство стандартов, 1968.
4. Григорьев В. П. Интернациональные слова в современном русском языке // Вопросы языкознания. 1959. №1.
5. Dadaboyev H. *O'zbek terminologiyasi.* – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2020.
6. Cabré M. T. *Terminology: Theory, Methods and Applications.* – Amsterdam: John Benjamins, 1999.
7. Mahkamov N. Terminlarni me'yorlashtirish muammolari // Ўзбек тили ва адабиёти. 2015. – №6.
8. Xashimova X. D. *O'zbek tilidagi sohalararo terminologiyaning leksikografik tadqiqi.* – Namangan: Sunrise-pro, 2025.
9. Xashimova X. *Texnik terminlarning ilmiy-izohli lug'ati.* – Namangan: Sunrise-pro, 2026.
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zatCspcAAAAJ&sortBy=title&citation_for_view=zatCspcAAAAJ:roLk4NBRz8UC
11. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zatCspcAAAAJ&sortBy=title&citation_for_view=zatCspcAAAAJ:qjMakFHDy7sC
12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=zatCspcAAAAJ&sortBy=title&citation_for_view=zatCspcAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

Ilmiy-metodik elektron jurnal

TAHRIR HAY'ATI:

Nizomiddin Mahmudov, Yorqinjon Odilov, Jabbor Eshonqulov, Baxtiyor Daniyarov, Abdurahim Nosirov, To'liq Saydaliyev, Barno Buranova, Zulxumor Mirzayeva, Qozoqboy Yo'ldoshev, Bahodir Jovliyev, Salima Jumayeva, Qayum Baymirov, Manzar Abdulxayrov, Alijon Safarov, Husniddin Norqulov, Odiljon Boynazarov, Madina Nuriddinova, Barno Kadirova, Nargiza Mirzayeva, Guli Shukurova, Yuldosh Raxmatov, Ramziddin Abdusatorov, Feruza Manukyan, Gulchexra Keldiyorova, Gulsanam Xolikulova, Svetlana Umirova, Xolmo'min Fayzullayev, Nilufar Namazova, Sayyora Halimova, Tadjixon Sabitova, Mohigul Fozilova, Maxpuza Karaxodjayeva, Dilfuza Toshniyozova, Gulboxor Ernazarova, Komiljon Qarshiyev, Uyg'unjon Turdimurodov, Diyora Yunusova, Ra'no Abdullayeva, Sharif Yarashov, Shaxnoza Xudaykulova, Mahliyo Elboyeva Sanobar Ulliyeva, Surayyo Inomjonova, Nurali Hamidov, Davronova Mahfuza, Dilafruz Jabborova, Begali Mardiyev, Normuhammad Ubaydullayev, Feruza Sharopova, Adiba Ma'diyeva, Nilufarxon Mahmudova, Munisjon Hakimov, Sharipboy Bobojonov, Madixabonu Pardayeva, Xilola Ismailova, Kamola Jumayeva, Marxabo Abdullayeva, Nigoraxon Ro'zibayeva, Dildora Usarova, Mahkamoy Tursunova.

Bosh muharrir:

Nargiza Berdiyeva

Muharrirlar:

Bibimaryam Rahmonova,
Shabnam G'aniyeva, Bonu Do'smatova

Sahifalovchi:

Rustambek Yusupov

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri,
Navoiy ko'chasi 30-uy.

Telefonlar:

(93) 759-43-66, (77) 003-34-33,
(94) 095-96-22, (90) 288-32-92.

E-mail: tilvaadabiyotuz@gmail.com

Axborot hamkorimiz:

TIL VA ADABIYOT TA'LIMI

ilmiy-metodik jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 338/6-sonli qarori bilan Filologiya, Pedagogika hamda Psixologiya fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari (PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrdir.
<https://oak.uz/pages/4802>

2026-yil, 28-fevral 04(72)-son

MUNDARIJA

DOLZARB MAVZU

Safo MATCHONOV. Nurlibay MAMBETAMINOV. Durdonaxon TOSHTEMIROVA. O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH.....	3
Aziza MO'MINOVA. Muxlisa RASULOVA. RAQAMLI MULOQOTDA NUTQ AKTLARINING IFODALANISHI.....	6

TILSHUNOSLIK

Elyor BOYMANOV. XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARI ADABIY MANBALARIDA TURIZM SO'Z/TERMINLARINING IFODALANISHI.....	13
Xurshida XASHIMOVA. O'ZBEK TEXNIK TERMINOLOGIYASIDA VARIANTLILIK VA SINONIMIYA MUAMMOSI: STANDARTLASHTIRISH NUQTAYI NAZARIDAN TAHLIL	16
Gulnoza NARZIYEVA. MILLIY-MADANIY KODNING POLISEMANTIK SO'ZLARDA VOQELANISHI.....	18
Амира ИБАТОВА. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ТИПОВ СЛОЖНОГО СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО.....	20